

Jejak Syariat Islam dalam Perawatan Akhir Umat Muslim

Siwi Ratna Loja Faizun¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata kediri

ABSTRAK

Sebagai tahap krusial dalam perawatan akhir seorang Muslim, pemulasaraan jenazah memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak keagamaan yang diatur dalam syariat Islam. Praktik ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang wajib dipenuhi oleh pihak keluarga maupun penyelenggara layanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal-jurnal ilmiah, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tata cara pemulasaraan jenazah. Analisis terhadap sumber-sumber tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan syariat, antara lain dalam hal menjaga aurat jenazah, keterlambatan pemakaman, serta pelaksanaan salat jenazah yang tidak optimal. Faktor-faktor penyebab mencakup kurangnya literasi syariah di kalangan tenaga kesehatan, ketiadaan standar operasional prosedur berbasis keislaman, serta minimnya kerja sama dengan tokoh agama. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi nilai-nilai syariat dalam sistem pelayanan kesehatan melalui pelatihan khusus, penyusunan panduan teknis pemulasaraan, dan pembentukan tim kolaboratif antara tenaga medis dan ulama. Dengan demikian, pemulasaraan jenazah dapat terlaksana secara profesional sekaligus selaras dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Syariat Islam, Perawatan Akhir, Pemulasaraan jenazah, Pelayanan Kesehatan, Spiritualitas Pasien Muslim

PENDAHULUAN

Kematian merupakan keniscayaan yang tak dapat dielakkan oleh setiap makhluk hidup. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan akhirat yang kekal. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti

QS. Ali Imran (3):185

كُلُّ نَفْسٍ دَافِقَةٌ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤَفَّفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”

Ayat diatas menganjurkan kepada kita semua agar selalu mengingat kematian yang suatu saat pasti akan tiba dan mempersiapkan diri dengan sebaiknya untuk menyambut kematian tersebut. Kesadaran akan kepastian ini mendorong umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal dan mempererat hubungan dengan Allah SWT. Salah satu bentuk persiapan spiritual tersebut adalah memastikan bahwa pengurusan jenazah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kajian teologis oleh Umi Wasilatul Firdausiyah dan Hardivizon (2021) memaknai kematian dan ujian hidup sebagai bentuk fitnah atau ujian keimanan, yang mengharuskan kesabaran dan kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, pengurusan jenazah bukan hanya sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan takdir ilahi.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yaitu:

لو مت قبلى فقامت عليك فغسلتاك وكفنتاك وصليت عليك ودفنتاك (رواه ابن ماجه)

“Apabila engkau meninggal sebelumnya, niscaya aku akan memandikanmu dan mengkafanimu, menyalatimu serta menguburkanmu”.(H.R.Ibnu Majah). Tanggung jawab ini menuntut keterpaduan antara aspek teknis dan spiritual. Trismayanti et al. (2024) menekankan pentingnya menjaga aurat jenazah, penggunaan kafan sesuai syariat, serta mempercepat proses pemakaman sebagai bentuk penghormatan terhadap hak spiritual almarhum. Namun demikian, berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prosedur tersebut secara konsisten, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip syariat dan praktik di lapangan.

Situasi ini tampak jelas saat pandemi COVID-19, ketika proses pengurusan jenazah sering kali dilakukan dengan tergesa-gesa atau bahkan dilewati sepenuhnya karena pertimbangan infeksius. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan syariat, bahkan dalam kondisi darurat. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemulasaraan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mencerminkan sensitivitas spiritual terhadap hak jenazah. Konsep *sadd adz-dzari'ah* yang dikaji oleh Ahmad, Akbar, Thohari, dan Mufidah (2020) menegaskan bahwa Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 membolehkan adaptasi medis selama prinsip syariat tetap dijaga. Sementara itu, kajian Rohmansyah (2023) di Masjid Al-Ikhlas Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik masyarakat masih bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqih maupun standar medis.

Minimnya keterlibatan tokoh agama dalam penyusunan protokol kesehatan, serta ketiadaan panduan berbasis syariat di banyak fasilitas medis, semakin memperkuat urgensi untuk menyusun pedoman yang mengintegrasikan antara tuntunan fiqih dan standar operasional medis. Pandemi hanyalah salah satu cermin bahwa pelaksanaan kewajiban keagamaan sering kali dikalahkan oleh sistem, bukan diselaraskan dengan sistem.

Penelitian ini bertujuan memetakan praktik pemulasaraan jenazah umat Muslim dengan menelaah kesesuaian setiap tahap: memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan dengan syariat Islam. Kajian dilakukan dengan merujuk pada literatur fiqih klasik serta sumber-sumber kontemporer. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga medis, tokoh agama, dan institusi layanan dalam membentuk sistem pemulasaraan jenazah yang tidak hanya profesional secara medis, tetapi juga sah dan bermartabat secara syar'i.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat normatif-teologis, menekankan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, dan praktik syariat yang telah berkembang dalam keilmuan Islam. *Library research* memungkinkan penulis menelusuri jejak syariat Islam dalam perawatan akhir umat Muslim secara komprehensif melalui penelaahan terhadap sumber-sumber otoritatif, baik klasik maupun kontemporer berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder.

Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fiqih seperti karya Imam Nawawi, yang secara eksplisit membahas tata cara

pengurusan jenazah. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa jurnal-jurnal, fatwa Majelis Ulama Indonesia terutama (MUI) dan beberapa artikel keislaman yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik dan interpretatif, yakni dengan mengelompokkan temuan literatur ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dalam perawatan akhir.

Setiap bagian dikaji dengan mempertimbangkan keselarasan antara norma fiqih dan pelaksanaannya dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan metode ini, penulis berupaya menunjukkan titik temu antara ajaran syariat Islam dan kebutuhan praktik medis dalam memuliakan jenazah secara utuh baik secara teknis, spiritual, maupun etis. Metode ini dipandang paling sesuai untuk menggali dimensi normatif dan praksis dari perawatan akhir dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Jenazah dan Etika Pemulasaraan sebagai Ibadah Terakhir

Secara etimologis, kata *jenazah* berasal dari bahasa Arab الجنزة (*al-janāzah*), yang merujuk pada orang yang telah meninggal dunia dan belum dikuburkan. Dalam khazanah fikih, para ulama membedakan antara *janāzah* (keranda) dan *mayyit* (tubuh yang telah wafat), namun secara praktis istilah ini sering digunakan bergantian. Oleh karena itu, jenazah tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh umat Muslim yang hidup, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pemenuhan tanggung jawab syariat.

Hadis Rasulullah ﷺ menyatakan, “Mematahkan tulang orang yang telah meninggal dunia sama seperti mematahkannya ketika ia hidup” (HR. Abu Dawud, No. 3207). Hadis ini menjadi dasar bahwa jenazah tetap harus diperlakukan dengan kehormatan penuh, baik secara fisik maupun spiritual. Karena itu, Islam memerintahkan agar jenazah segera dipulasara dengan prosedur yang benar. Pemulasaraan dalam Islam terdiri dari empat tahap utama: memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Keempatnya termasuk fardhu kifayah, artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.

Tahapan-tahapan ini tidak bersifat opsional, melainkan telah dirinci secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih. Pengetahuan terhadap masing-masing tahapan ini menjadi sangat penting, terutama bagi tenaga medis, keluarga, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pemulasaraan.

Memandikan Jenazah

Hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam adalah wajib dan pelaksanaannya adalah fardhu kifayah, dalam artian jika sebagian orang telah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari orang Islam yang lain. Adapun syarat-syarat orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah sebagaimana dikutip Kamil (2008) adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, berakal dan baligh
- b. Niat memandikan jenazah
- c. Bisa dipercaya (merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah).
- d. Mengetahui tata cara memandikan jenazah.

Orang yang utama untuk memandikan jenazah tentu berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan.

a) Bagi jenazah laki-laki, orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah :

1. Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.
2. Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrim laki-laki dan istri dari yang meninggal.

b) Bagi jenazah wanita, orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah:

1. Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak Perempuan
2. Suami dari jenazah.

Berikut ini adalah tata cara memandikan jenazah menurut syariat Islam:

1. Dilaksanakan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja.
2. Mayat hendaknya diletakkan di tempat jenazah yang tinggi seperti dipan.
3. Jenazah dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka.
4. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat.
5. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah

tersebut.

6. Membersihkan semua kotoran dan najisnya.
7. Mewudhukan jenazah, setelah itu membasuh seluruh badannya.
8. Disunahkan membasuh jenazah sebanyak tiga sampai lima kali.
9. Air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat.

Mengkafani Jenazah

Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya dan kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan, seperti menggunakan kain yang harganya mahal.

Berikut ini adalah tata cara Mengkafani jenazah dilakukan dengan cara:

1. dianjurkan mengkafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih bagi jenazah laki-laki, dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan.
2. Kain kafan dibubuhi wewangian kemudian membalut jenazah dengan kain kafan tersebut.
3. Pada lapis yang pertama dibubuhi wewangian khusus, kemudian letakkan jenazah diatas kafan tersebut dalam posisi terlentang.
4. Letakkan kapas yang telah dibubuhi wewangian pada selakangan jenazah. Hendaklah menyediakan kain yang telah dibubuhi kapas untuk menutupi aurat jenazah dengan melilitkannya (seperti popok).
5. Bubuhi wewangian juga pada lekuk wajah jenazah.
6. Apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umrah, maka tidak boleh diberi harum haruman dan jangan pula diberi tutup kepala.
7. Kemudian lembaran pertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran kedua dan ketiga seperti halnya lembaran yang pertama.
8. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah tujuh utas tali, gulung lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya, kemudian lipat kearah kaki dan arah kepala.
9. Jenazah wanita dikafani dengan lima helai kain yaitu kain sarung untuk menutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung (yang terbuka sisi kanan

dan kirinya) serta dua helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya. Sebagaimana penjelasan Imam al-Nawawi dari sebuah hadis sahih:

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُكْفَنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَخِمَارٍ وَثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ... رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ أُمَّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي كَفْنِ ابْنَتِهِ أُمَّ كَلْتُومٍ إِزَارًا أَوْ دِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ (المجموع – ج 5 / ص 205)

“Wanita dikafani 5 lapis kain, selendang, kerudung dan 3 lapis kain. Ummu Athiyah mengafani putri Nabi, Ummi Kultsum, dengan selendang, gamis baju, kerudung dan 2 kain” (al-Majmu’ 5/205)

Menshalatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan atas jenazah secara langsung dan bila jenazah itu tidak berada di tempat disebut shalat ghaib. Rasulullah SAW bersabda:

"Ada 3 waktu salat yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan shalat dan menguburkan orang yang meninggal. (1) Ketika matahari terbit hingga meninggi, (2) ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan (3) ketika matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam." (HR Muslim).

Sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendo'akan orang muslim yang meninggal. Apabila jenazahnya laki-laki imam hendaklah berdiri lurus di depan kepalanya, dan apabila jenazahnya perempuan hendaklah imam menghadap setengah perut atau punggungnya.

Syarat Shalat Jenazah:

- Muslim
- Suci dari Najis pada Badan, Pakaian dan Tempat
- Suci dari Hadats Kecil dan Besar
- Menutup Aurat (sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani)
- Posisi jenazah didepan jama'ah.

Rukun Shalat Jenazah:

1. Niat.

Niat untuk shalat jenazah laki-laki : **أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى**

Niat untuk shalat jenazah Perempuan : **أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى**

2. Berdiri jika mampu. Shalat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya.
3. Membaca surat al Fatihah pada takbir pertama.
4. Membaca Sholawat Nabi pada takbir kedua. Shalawat yang dimaksud adalah shalawat ibrahimiyah, yaitu yang di dalamnya ada shalawat dan keberkahan untuk Nabi Ibrahim.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

5. Mendoakan jenazah pada takbir ketiga.

Doa menyesuaikan, untuk jenazah laki-laki, domirnya (ه) dan doa untuk jenazah perempuan, domirnya (ها)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ
الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا
مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka.

6. Takbir keempat, membaca doa sebagai berikut :

Untuk jenazah laki laki : اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُفْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ :

Untuk jenazah Perempuan : اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تُفْتِنَّا بَعْدَهَا وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهَا :

Artinya : "Ya Allah janganlah engkau rugikan kami dari memperoleh ganjarannya dan jangan pula kami diberi fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia".

7. Salam.

Dari Ibnu Masud radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi SAW melakukan salam kepada jenazah seperti salam dalam shalat. (HR. AlBaihaqi)

Menguburkan Jenazah

Membawa jenazah untuk dikuburkan adalah tanda memuliakannya dan hukumnya fardhu kifayah, firman Allah SWT (Q.S Al-Mursalat 25-26)

Ayat 25: أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا , Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul

Ayat 26: أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتَانَ , Orang-orang hidup dan orang-orang mati

Tata cara pemakaman atau penguburan sebagai berikut :

1. Tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya tanah dibuat kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira satu meter, di dasar lubangnya dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Maksudnya adalah agar jasad tersebut tidak mudah dibongkar Binatang
2. Disunnahkan didahulukan kepalanya.
3. Bagi yang memasukan jenazah disunnahkan membaca: “Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah”. Rasulullah SAW bersabda: “apabila menggusung ataupun memasukan jenazah kedalam kuburnya maka bacalah: Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah” (HR.Hakim).
4. Disunnahkan dimiringkan kekanan menghadap kiblat sampai muka jenazah menyentuh tanah.
5. Dianjurkan membuka semua ikatan kain kafan.

Mengutip dari Fiqih Sunnah jilid 2 karya Muhammad Sayyid Ramli (2017), disebutkan bahwa hukum melepaskan tali pocong dari jenazah adalah sunnah. Hal ini termasuk dalam beberapa amalan yang dianjurkan ketika menguburkan jenazah. Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat Syekh Romli dalam Kitab Nihayatul Muhtaj, yang mengatakan:

فإذا وضع الميت في قبره نزع الشداد عنه تفاؤلا تحل الشدائد عنه، ولأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء "معقود وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير"

Artinya: Ketika jenazah telah diletakkan di dalam kubur, maka seluruh ikatan pada tubuhnya dilepas dengan harapan agar segala kesulitan yang dihadapinya di alam Barzakh ikut terlepas. Selain itu, dimakruhkan membiarkan sesuatu yang masih terikat pada tubuh jenazah, baik untuk jenazah anak-anak maupun orang dewasa.

6. Diganjal bawah kepala dan punggungnya dengan bantal /kepalan terbuat dari tanah.
7. Diatas /disampingnya ditutup papan agar jenazah tidak langsung tertimbun tanah.

8. Timbunlah tanah pelan-pelan sambil di injak agar tanah lebih kuat dan padat dan tinggikan tanah kuburan dari tanah sebelumnya.
9. Apabila selesai maka disunnahkan berdo'a. Sabda Rasulullah SAW. "apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah maka beliau berdiri dan bersabda "mintakan ampunan untuk saudaramu dan mohonkanlah ketetapan imannya karena sekarang ia sedang di tanya"(HR. Abu Daud).

Hal-hal yang disunnahkan sesudah pemakaman jenazah adalah seperti berikut:

1. Meninggikan kuburan sekadar sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah, agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan.
2. Hendaknya gundukan tanah lebihan dibentuk seperti punuk.
3. Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui bagi keluarganya.

Sinergi Syariat dan Sistem Kesehatan

Dari keseluruhan tahapan, terlihat bahwa selama ini jejak syariat Islam dalam pemulasaraan jenazah tampak masih hadir dalam sistem layanan kesehatan, namun belum optimal terintegrasi.. Penyebab utama mencakup minimnya protokol berbasis fiqh, rendahnya literasi di kalangan tenaga medis, dan kurangnya sinergi antara institusi religi dan medis.

Secara teori juga dapat diperkukuh dengan pandangan Imam Nawawi, yang menekankan pentingnya tata urutan ritual secara sistematik (tartīb) demi menjaga nilai spiritual. Aplikasi integratif seperti memadukan kitab fiqh klasik dalam pelatihan praktis dan memasukkan peran petugas keagamaan dalam fasilitas medis menjadi solusi nyata. Ini menandakan bahwa ketika diberikan edukasi yang tepat, nilai-nilai syariat dapat hidup kembali dalam praktik medis modern. Kombinasi ini juga menguatkan kesinambungan dan membawa bukti nyata bahwa ritual keagamaan tidak harus dikendurkan saat situasi darurat, melainkan bisa diperkuat bersama sistem yang ada.

Dengan demikian, diperlukan kemauan sistemik untuk mengintegrasikannya ke dalam SOP medis, melalui pelatihan lintas profesi, pelibatan tokoh agama, dan pembentukan standar teknis yang syar'I dan juga pengawasan rutin untuk menjamin pemulasaraan jenazah sah secara syariah dan medis.

Kesimpulan

Perawatan akhir dalam Islam bukan sekadar prosedur teknis pengurusan jenazah, melainkan bagian dari pelaksanaan ajaran syariat yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia hingga akhir hayatnya. Proses memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah merupakan rangkaian ibadah yang telah diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an, hadis, serta dijelaskan secara sistematis oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Dalam praktiknya, ditemukan berbagai tantangan dalam integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem pelayanan kesehatan modern, terutama pada situasi darurat seperti pandemi COVID-19.

Hasil telaah pustaka dan analisis literatur menunjukkan bahwa kesenjangan antara tuntunan fiqh dan implementasi teknis di fasilitas kesehatan masih cukup besar. Minimnya panduan berbasis syariat, terbatasnya literasi agama di kalangan tenaga medis, dan kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam penyusunan protokol menjadi kendala utama. Meski demikian, peluang untuk menyelaraskan syariat dan standar operasional medis tetap terbuka lebar

Saran

Diperlukan sinergi yang lebih erat antara lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan fasilitas pelayanan medis dalam merumuskan panduan praktis pemulasaraan jenazah berbasis fiqh. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat aspek teknis sekaligus nilai-nilai spiritual harus menjadi prioritas, khususnya di rumah sakit dan pusat layanan darurat. Tenaga kesehatan juga perlu diberikan pelatihan berkala yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai syariat.

Disarankan pula agar literatur fiqh klasik dan kontemporer dijadikan referensi utama dalam kurikulum pelatihan jenazah, termasuk di dalamnya panduan dari [para Imam Nawawi, Ibnu Qudamah](#), serta fatwa-fatwa MUI yang relevan. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai syariat dalam berbagai konteks pelayanan, agar tercipta sistem yang tidak hanya efisien secara medis, tetapi juga bermartabat secara spiritual. Dengan langkah-langkah tersebut, jejak syariat dalam perawatan akhir umat Muslim akan tetap terjaga dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kesehatan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. S., Akbar, R. A., Thohari, F., & Mufidah, M. (2023). Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, 1(1).
- Al-Albani, M. N. (2020). *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*. Gema Insani.
- Aminah, S. (2020). Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan Di Kelompok Majelis Ta'lim Albarokah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 174-177.
- Firdausiyah, U. W., & Hardivizon, H. (2021). IDEOLOGI BENCANA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS KATA FITNAH PADA SURAH AL-ANBIYA [21]: 35 DENGAN TEORI MA'NA-CUM-MAGHZA. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2).
- Gafur, A., Nurhasan, N., Switri, E., & Nurbuana, N. (2020). Praktek Pengurusan Jenazah di Masjid An-Nur Kebun Raya, Indralaya. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement*, 1(1), 15-23.
- Kamil Muhammad Uwaidah. (2008). *Fiqih Wanita*. Jakarta: al-Kauthar.
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 25-35.
- Rohmansyah, R. (2021). Covid 19: Adaptasi Perawatan Jenazah dalam Tinjauan Syariat Islam dan Medis pada Jemaah Masjid Al-Ikhlas Yogyakarta. *Warta LPM*, 24(4), 687-697.
- Sarwat, A. (2019). *Fiqih Shalat Jenazah*.
- Syarif, M., Putra, A. A., & Ahmad, M. (2018). Analisis tingkat pengetahuan masyarakat desa sei-petai terhadap penyelenggaraan jenazah kec. Kampar kiri hilir kab. Kampar. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 96-110.
- Trismayanti, R., Firdayanti, A., Ababil, S., Agustin, M., Falando, N., & Alfarisi, US (2024). FIQIH JENAZAH LENGKAP DAN BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2 (11), 324–339.